

ҲОЗИРГИ КУНДА ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИ ВА ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ЯККА ТАРТИБДАГИ ПРОФИЛАКТИКАСИНING ЖАМИЯТДАГИ ИЖТИМОЙ-ҲУҚУҚИЙ ЎРНИ

Абдуллаев Файзулла Абдикодир ўғли

ИИВ Академияси Маъмурий ҳуқуқ кафедраси ўқитувчиси

Шарифжонов Шамсиддин Раҳмиддин ўғли

ИИВ Академияси 316-гуруҳ курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8042951>

Аннотация. Ушбу мақолада ҳозирги кунда профилактика инспектори ва ҳуқуқбузарликлар якка тартибдаги профилактикасининг жамиятдаги ижтимоий-ҳуқуқий ўрни ҳақида фикр юритилган бўлиб, уларнинг ҳуқуқбузарликлар профилактикасида тутган ўрни ҳақида фикр юритилган.

Таянч тушунчалар. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, ҳуқуқбузарлик, ҳуқуқбузарликнинг умумий профилактикаси, ҳуқуқбузарликнинг махсус профилактикаси.

Маълумки, жамиятнинг маънавий қиёфаси бевосита қонун устуворлигига боғлиқ. Биз қонунга бўйсуниб яшашни турмуш тарзиги айлантормас эканмиз, жиноятчиликнинг олдини олиш муаммо бўлиб қолаверади. Биламизки, ҳозирги илм-фан тараққий этган XXI асрда фуқароларнинг жамиятдаги ҳуқуқий онги ҳамда маданияти тобора юксалиб бормоқда. Бинобарин профилактика инспектори фаолияти ва ҳуқуқбузарликлар якка тартибдаги профилактикасининг ижтимоий ҳуқуқий ўрни сезиралли даражада ошиб бораётганига бевосита гувоҳ бўлиб келмоқдамиз. Ислохотлардан кўзланган мақсад, ички ишлар органларининг маъмурий ҳудудларда жамоат тартибини сақлаш, фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш ва уларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини жинойий тажовузлардан муҳофаза қилиш, жиноят ва маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва уларни тўхтатиш, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш каби бир қатор вазифаларни самарали амалга оширишни назарда тутди.

Биринчи Президентимиз Ислон Каримов жиноятчилик ҳақида ўзининг фикр ва мулоҳазаларини билдириб шундай дейди: “Ҳеч ким онадан жиноятчи бўлиб туғулмайди. Жиноятчилик номаъқбул ижтимоий-иқтисодий, маънавий-ахлоқий муҳитдагина илдиз отиши мумкин”.

Бу мақсадларга эришиш учун қонунчилик ва ҳуқуқ-тартиботни мустаҳкамлашнинг муҳим бўғини бўлган ички ишлар органлари тизимини чуқур ислоҳ қилиш бўйича кенг кўламли, мазмун-моҳиятига кўра улкан ишлар амалга оширилди. Ички ишлар органларининг юқоридан қуйигача бўлган барча тузилмалари амалда сифат жиҳатидан бутунлай янгича асосда шакллантирилди, ҳуқуқ-тартиботни сақлаш ва жиноятчиликка қарши курашнинг замонавий усул ва воситаларидан фойдаланган ҳолда, жамоат хавфсизлигини таъминлашнинг самарали тизимини қарор топтириш бўйича устувор вазифалар белгилаб олинди.

Жиноятлар профилактикаси тушунчасининг ўзагини Ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тушунчаси ташкил қилади. Ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тушунчасининг мазмун-моҳияти “Ўзбекистон Республикасининг Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонунида батафсил тўхталиб ўтилган. Унга асосан,

хуқуқбузарликлар профилактикаси – бу хуқуқ-тартиботни сақлаш ҳамда мустаҳкамлаш, хуқуқбузарликларни аниқлаш, уларга барҳам бериш, шунингдек уларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш мақсадида қўлланиладиган хуқуқбузарликлар умумий, махсус, якка тартибдаги ва виктимологик профилактикасининг хуқуқий, ижтимоий, ташкилий ва бошқа чора-тадбирлари тизимидир¹.

Гап хуқуқбузарликлар профилактикаси тушунчаси ҳақида борар экан, дастлаб хуқуқбузарлик сўзининг қандай маъно англатишини тушуниб етмоғимиз даркор. Хуқуқбузарлик – жамиятда ўрнатилган ва қонун хуқуқбузарликлар асосида белгиланган тартиб ёки қоидаларини бузишдир. Хуқуқбузарликлар ўз хусусиятларига кўра жиноятлар, ноҳўя ҳаракатлар, интизомий бузиш шаклида бўлади. Кўп ҳолларда хуқуқбузарликлар қонунбузарлик сўзи билан ҳамоханг баён этилади. Барча хуқуқбузарликлар жиноят эмас. Шу билан бирга, қонунбузарликларнинг барчаси жиноят бўлмаслиги мумкин. Жиноят деб айтиш учун унинг ўзига хос белгилари бўлиши зарур².

Хуқуқбузарлик содир этган шахслар – маъмурий ёки жиноий жавобгарлик назарда тутилган айбли ғайрихуқуқий қилмишни содир этганлик бўйича иш юритувнинг муайян бир босқичида айбдор деб топилиб, хуқуқбузарликка оид иш тугатилган, шунингдек шу каби қилмиш учун жавобгарликка тортилиб, жазоланган шахсларни билишимиз мумкин.

Маълумки, Ўзбекистон Республикасининг “Хуқуқбузарликлар про-филактикаси тўғрисида”ги қонуни қабул қилинишига қадар юридик адабиётлар ва манбаларда хуқуқбузарликлар профилактикасининг турлари ҳақида турлича қараш ва фикрлар илгари сурилиб, аниқ бир тўхтам мавжуд эмас эди. Қонуннинг қабул қилиниши бевосита ушбу қарама-қаршиликларга барҳам берди ва 6-моддасида хуқуқбузарликлар профилактикасининг қуйидаги тўрт тури:

- хуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси;
- хуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси;
- хуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикаси;
- хуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси аниқ белгиланиб, 3, 4, 5 ва 6-бобларда уларнинг ҳар бирининг тушунчаси, ўз ичига қамраб олган чора-тадбирлар ва уларни амалга ошириш асослари хуқуқий жиҳатдан мустаҳкамлаб берилди.

Хуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги муносабатларни тартибга солувчи қонун ҳужжатларда хуқуқбузарликлар профилактикаси – хуқуқ-тартиботни сақлаш ҳамда мустаҳкамлаш, хуқуқбузарликларни аниқлаш, уларга барҳам бериш, шунингдек хуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш мақсадида қўлланиладиган хуқуқбузарликлар умумий, махсус, якка тартибдаги ва виктимологик профилактикасининг хуқуқий, ижтимоий, ташкилий ва бошқа чора-тадбирлари тизими деб, таъриф берилган.

Мазкур хуқуқбузарликлар турларининг ҳар бирини ўзига хос жиҳатлари ва афзалликлари мавжуд бўлиб, муайян бир турини амалга ошириш орқали эришиш мумкин бўлган натижаларга бошқасини амалга ошириб эришиш жуда мушкул вазифа ҳисобланади. Жумладан, хуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикаси ҳам бундан мустасно эмас. Ҳақиқатдан ҳам оладиган бўлсак хуқуқбузарлик ҳар хил шаклда

намоён бўлади яни жиноят, ноқонуний ҳаракатлар интизомий бузилишлар кўринишида бўлади. Лекин, шуни айтиб ўтиш жоизки барча ҳуқуқбузарликлар ҳам жиноят бўлмаслиги мумкин, чунки жиноятнинг барча таркибий қисмлари мавжуд болиши лозим.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти 2017 йил 10 апрелдаги ПФ-5005-сонли “Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони <https://lex.uz/docs/3159827>
2. Smart mahalla
<https://play.google.com/store/apps/details?id=uz.mvd.smartmahalla&hl=ru&gl=US&pli=1>
3. Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 11 сентябрдаги “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги ЎРҚ-445-сон қонуни <https://lex.uz/docs/3336169>
4. Абдираимов, А., Абдуллаев, Ф., & Норқўзиев, С. У. (2022). Жамоат жойларида алкоголь маҳсулотини истеъмол қилиш ҳуқуқбузарлиги учун жавобгарликни такомиллаштиришнинг айрим масалалари: мдх давлатлари қонунчилигининг тиббий, қиёсий-ҳуқуқий таҳлили. Eurasian Journal of Academic Research, 2(13), 212-217.
5. Халилов, Д. А. (2022). Зиёдуллаев Музаффар Зиёдуллаевич, Абдуллаев Файзулла Абдикодир ўғли. (2022). ИЧКИ ИШЛАР ИШЛАР ОРГАНЛАРИ Маъмурий чеклаш чораларини қўлловчи субъект сифатида. development of pedagogical technologies in modern sciences, 1 (2), 16–18. <https://doi.org/10.5281/z>. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 1(2), 19-22.
6. Абдуллаев, Ф., & Муродов, Н. (2023). Фуқаролик жамияти институтларининг жамиятда тутган ўрни. Наука и инновация, 1(7), 98-101.